

РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Данилкова С.А.

к.э.н., доцент

Белорусский государственный экономический университет

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11029379>

В статье на основе национального законодательства и практики отечественного внутреннего аудита рассмотрены вопросы развития внутреннего экологического аудита в Республике Беларусь, определены основные направления его осуществления и мероприятия по реализации его рекомендаций с целью снижения экологических рисков.

Ключевые слова: экологический аудит, внутренний аудит, экологические риски.

ICHKI MUHIT AUDITINING RIVOJLANISHI BELARUS RESPUBLIKASIDA

Milliy qonunchilik va ichki ichki audit amaliyotiga asoslangan maqola Belarus Respublikasida ichki ekologik auditning rivojlanishini o'rganadi, uni amalga oshirishning asosiy yo'nalishlarini va ekologik xavflarni kamaytirish bo'yicha tavsiyalarini amalga oshirish chora-tadbirlarini belgilaydi.

Kalit so'zlar: ekologik audit, ichki audit, ekologik xavf.

DEVELOPMENT OF INTERNAL ENVIRONMENTAL AUDIT IN THE REPUBLIC OF BELARUS

The article, based on national legislation and the practice of domestic internal audit, examines the development of internal environmental audit in the Republic of Belarus, identifies the main directions of its implementation and measures to implement its recommendations in order to reduce environmental risks.

Key words: environmental audit, internal audit, environmental risks.

На международном уровне вопросам обеспечения экологической безопасности стали уделять пристальное внимание в середине 70-х годов 20 века. Данная проблема была обусловлена нарастающим числом техногенных катастроф, аварий несмотря на значительные вложения в охрану окружающей среды. В странах Западной Европы, как и в США получило развитие экоаудирование, что нашло отражение в разработке и принятии ряда нормативных актов, в частности, постановления Европейского союза «Постановление об экоаудите».

Проблемами экологии озабочены и в Республике Беларусь, что послужило законодательной инициативой и принятием закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», постановления Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке проведения экологического аудита» и других нормативных правовых актов.

Согласно национального законодательства экологический аудит представляет собой независимую комплексную документированную оценку соблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, требований в области охраны окружающей среды и подготовку рекомендаций по снижению (предотвращению) вредного воздействия такой деятельности на окружающую среду. Экологический аудит в Республике Беларусь проводится в целях обеспечения экологической безопасности, определения путей и способов уменьшения риска вредного воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности путем независимой проверки такой деятельности на соответствие требованиям в области охраны окружающей среды и иным показателям, установленным законодательством Республики Беларусь.

Экологический аудит может быть внешним и внутренним. Внутренний экологический аудит проводится внутри организации с целью оценки её экологической деятельности, политики и процедур. Внутренний аудит помогает организациям определить области, в которых возможно снижение экологического воздействия и повышение эффективности.

В ходе осуществления внутреннего экологического аудита целесообразно получить информацию по следующим направлениям:

- действует ли организация в отрасли, подверженной значительному экологическому риску, и какие экологические проблемы существуют в этой отрасли в целом;
- какие акты экологического законодательства применимы к организации;
- несоблюдение каких требований экологического законодательства может вынудить организацию прекратить свою деятельность или поставить под сомнение допущение о непрерывности его деятельности;
- используются ли в продукции или процессе производства организации вещества, от которых необходимо постепенно отказываться согласно требованиям законодательства или принятым решениям;
- контролируют ли государственные органы и (или) иные организации, осуществляющие контроль в области охраны окружающей среды, соблюдение требований экологического законодательства;
- запланированы ли какие-либо меры по предотвращению, устранению, исправлению вреда, нанесенного окружающей среде, или по консервации восполнимых и невозполнимых природных ресурсов;
- имели ли ранее место в деятельности субъекта хозяйствования экономические санкции или судебные иски в связи с экологическими вопросами и что являлось их причиной;
- рассматриваются ли в суде какие-либо дела, касающиеся соблюдения субъектом хозяйствования экологического законодательства;
- какая политика принята руководством организации в отношении имеющих или возможных судебных процессов, исков и экономических санкций в связи с экологическими вопросами;
- застрахована ли гражданская ответственность за вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью граждан, их имуществу, имуществу юридических лиц в результате

загрязнения или иного вредного воздействия на окружающую среду (экологическое страхование);

- другие.

Важным аспектом является разработка экологическим аудитором рекомендаций по снижению (предотвращению) вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности организации на окружающую среду которые направлены на устранение выявленных в ходе экологического аудита несоответствий требованиям в области охраны окружающей среды и иным показателям, установленным законодательством Республики Беларусь. Рекомендации по улучшению природоохранной деятельности субъекта хозяйствования в зависимости от объекта, формы и направлений экологического аудита состоят из:

- предложений о снижении (предотвращении) вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности организации на окружающую среду, в том числе путем внедрения наилучших доступных технических методов, устранении нарушений требований законодательства в области охраны окружающей среды и иных показателей, установленных законодательством, повышении экологической безопасности производства субъекта;

- мер, необходимых для внедрения системы управления окружающей средой.

Эффективность внутреннего экологического аудита может быть выражена в создании и реализации стратегической концепции, направленной на информирование общественности о важности решения проблем обеспечения экологической безопасности, а также применении процедур, направленных на предотвращение судебных дел и штрафов за нарушение экологического законодательства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бунько, С.А. Пути достижения целей устойчивого развития Республики Беларусь в сфере управления отходами / С. А. Бунько // Актуальные проблемы современных экономических систем – 2020: сб. науч. ст. Междунар. науч.-практ. конф.; Брест, 27 нояб. 2020 г. / БрГТУ; редкол.: А. Г. Проровский [и др.]. – Брест : БрГТУ, 2020. – С. 29–33.
2. Дворак, Е.А. Становление и дальнейшее развитие медицинского маркетинга в Республике Беларусь / Актуальные вопросы развития национальной экономики : материалы II Всероссийской с междунар. участием заочной научно-практической конференции (28 апреля 2023 г.) / ПГНИУ.– Пермь, 2023. – С. 249-256.
3. Статистический сборник, 2023. Республика Беларусь [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.belstat.gov.by/upload/iblock/0a7/1k1zigmat2zbcwvo3ljrfm1tow2f5zd2.pdf. – Дата доступа: 12.03.2024.
4. Mira J.J., Lorenzo S., Navarro I. Hospital reputation and reception of patient safety // Medical Principles and Practice. – 2013. – № 23(1). – p. 92-94.
5. Цветкова, А.Б. Влияние репутации медицинского учреждения на выбор потребителя / А.Б. Цветкова, А.В. Шишкинг // Российское предпринимательство. – 2018. – №11. – С. 3381-3390.